

JAVASCRIPT TILIDA O'ZGARUVCHILAR. WEBGA MO'LJALLANGAN DASTURLASH TILLARI.

Xolmatova Shahnoza

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fizika – matematika fakulteti

304 – MI guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7937017>

Anotatsiya: Ushbu tezisda JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilarni e'lon qilishning usullari, o'zgaruvchilarni nomlash qoidalari va o'zgaruvchilar qamrovi (scope) haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: JavaScript, o'zgaruvchi, var, let, const, scope.

Аннотация: В данной диссертации представлена информация о методах объявления переменных в языке программирования JavaScript, правилах именования переменных и области видимости переменных.

Ключевые слова: JavaScript, переменная, var, let, const, область видимости.

Abstract: This thesis provides information on the methods of declaring variables in the JavaScript programming language, the rules for naming variables, and the scope of variables.

Keywords: JavaScript, variable, var, let, const, scope.

JavaScript tilida o'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). JavaScriptda o'zgaruvchilarni e'lon qilishning 4 xil usuli bor bo'lib quyidagilar kiradi: var, let, const va hech narsa ishlatmasdan.

O'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). Ushbu misolda, **x**, **y** va **z**, o'zgaruvchilar bo'lib, ular **var** kalit so'z bilan e'lon qilinadi:

```
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
```

Ushbu misolni let kalit so'zi bilan e'lon qilishga misol keltiramiz.

```
let x = 5;
let y = 6;
let z = x + y;
```

O'zgaruvchilar

Indentifikatorga birlashtirilgan literal o'zgaruvchi deb ataladi, ulardan dasturning keyingi qismida foydalanishi mumkin.

JavaScript sizga **uchta** oddiy turdagi ma'lumotlar bilan ishlashga imkon beradi.

Raqamlar. Masalan 123, 120, 50 va boshqalar.

Belgi, satrlar. Masalan «Bu matn qatori» va boshqalar.

Boolean. Masalan rost yoki yolg'on.

JavaScript-da ma'lumot turlari

Javascript Reserved Keywords		
var	function	if

else	do	while
for	switch	break
continue	return	try
catch	finally	debugger
case	class	this
default	false	true

O'zgaruvchidan foydalanish uchun uni avval e'lon qilish kerak. JavaScriptda buni 3 xil usulda amalga oshirish mumkin: var, let yoki const kalit so'zlari orqali. Bularning har biri turli maqsadlarda ishlatiladi.

var orqali e'lon qilish

ES2015 gacha var o'zgaruvchini e'lon qilishning yagona yo'li bo'lgan.
var a = 0

Agar var so'zini qo'yishni unutsangiz, siz e'lon qilinmagan o'zgaruvchiga qiymat berayotgan bo'lasiz va natija siz kutgandek bo'lmaydi. Zamonaviy muhitlarda yoki strict rejimi yoqilgan bo'lsa, yuqoridagi holatda xatolik yuz beradi. Eski muhitlarda (yoki strict rejimi o'chirilgan bo'lsa), o'zgaruvchini initsializatsiya qiladi va global obyektga biriktirib qo'yadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun, initsializatsiya — o'zgaruvchiga dastlabki qiymatni o'zlashtirish jarayoni. o'zgaruvchini e'lon qilganda uni initsializatsiya qilmasangiz, u undefined qiymatini o'zlashtiradi va unga yangi qiymat bermaguningizcha bu holatni saqlab turadi.
var a // typeof a === 'undefined'

Bir o'zgaruvchini bir necha marta e'lon qilishingiz mumkin, bunda oldingisi inkor qilinadi:

var a = 1

var a = 2

Bir qatorda bir necha o'zgaruvchilarni e'lon qilishingiz ham mumkin:

var a = 1, b = 2

Ushbu misolda, x, y va z, e'lon qilinmagan o'zgaruvchilar:

x = 5;

y = 6;

z = x + y;

Web sayt -bu hujjatlar yig'indisi bo'lib , barcha ma'lumotlar HTML kodi yordamida kiritiladi, hujjatlar esa asosan *.html,*.css,*.php,*.js formatida papkalarga joylashgan bo'ladi. Har bir sayt **domen** va **xost**ga ega.

Webda sahifalarni yaratishda – klient -server arxitekturasi bilan bog'liq muammo yuzaga chiqadi. Sahifalarni ham klient tomonida, ham server tomonida yaratish mumkin.

Xulosa:

Ushbu tezisda JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilar mavzuini tahlil qildik. Biz o'rganib chiqdik ki, JavaScriptda o'zgaruvchilar nima, ularni nomlash qoidalari nima va ularning turli

xil scopelari nima. Biz shuningdek, var, let va const kalit so'zlari orqali o'zgaruvchilar bilan ishlashni ham ko'rib chiqdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1."JavaScript dasturlash tilida funksiyalar" avtori Rustamjon Jumayev
- 2."Xakimjon og, I. M. A. (2023). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIGA "MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI" FANINI O 'QITISH JARAYONIDA ULARNING BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Conferencea, 34-38.
- 3.Xakimjon o'g, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO 'NALISHI TALABALARINI BADIY IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINI O 'RNI. Conferencea, 130-138.
- 4.Xakimjon og, I. M. A. (2023). TA'LIMNI KOMPYUTERLASHTIRISH VA O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI. Conferencea, 7-11.
- 5.Xakimjon og, I. M. A. (2023). SAN'AT PEDAGOGIKASI SOHASIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI BADIY TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Conferencea, 1-5.
- 6.Xakimjon og, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT FANI O 'QITUVCHILARI BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINING AHAMYATI. Conferencea, 5-11.
- 7.Гулямов, К. М. (2022). БЎЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КОМПЬЮТЕРДА ГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МОДЕЛИ. УЧИТЕЛЬ, 3(4).
- 8.Ikromov, M. X., & Abdullaev, A. X. (2022). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER GRAPHICS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
- 9.Gulyamov, K. M., & Ikromov, M. H. (2021). Development of artistic and creative abilities of future teachers of fine arts through computer graphics. JournalNX, 7(06), 95-99.
- 10.Ikromov, M. X. O., & Qizi, Z. M. (2022). MARKAZIY OSIYODA GRAFIKANING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN BUYUK OLIMLAR. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5), 627-630.
- 11.Makhmudovich, G. K., & Hakimjon o'g, I. M. A. (2022). DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK FOLK APPLIED DECORATIVE ARTS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 957-963.
- 12.MUBINAKHON, I., & ANASKHON, I. M. The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education. JournalNX, 7(1), 106-108.
- 13.Хонбобоев, Х. О., Икромова, М. Х., & Икромов, М. А. Х. (2016). Та'limda axborot texnologiyalarni qollashning oziga xos xususiyatlari. Молодой ученый, (3-1), 21-22.
- 14.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
- 15.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.

16.Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.

18.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

19.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

20.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY